

BIGPICTURE mahdollistaa patologian muuttumisen digitaaliseksi

Helmikuussa 2021 alkanut kuusivuotinen BIGPICTURE-projekti kerää kolme miljoonaa skannattua ja digitalisoitua patologian kuvaleikettä Euroopan eri sairaaloista, tutkimusorganisaatioista ja lääkealan yrityksistä.

Yksi hankkeeseen osallistuva tutkija on Helsingin Biopankin (HUS) patologi **Yossra HS Zidi-Mouaffak**, joka on toinen koordinaattori BIGPICTURE-projektin Suomen solmupisteessä. Hän keskittyy siihen, miten tekoälyä voidaan käyttää patologiassa.

Hankkeeseen osallistuu 45 organisaatiota 15 maasta. Suomesta mukana on Helsingin yliopistollinen sairaala HUS ja erityisesti Helsingin Biopankki sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. BIGPICTURE-alustaa rakennetaan patologien, tutkijoiden, tekoälyn kehittäjien, potilaiden ja teollisuuden edustajien yhteistyönä. Tiedostot tallennetaan

arkistoon tietokannaksi, joka mahdollistaa uudet ja tehokkaat tekoälysovellukset. Tämä edesauttaa patologian diagnostiikan digitalisaatiota ja tuo uusia menetelmiä kudosten analysoimiseen. Näytteitä voidaan analysoida tekoälyn avulla.

Yossra HS Zidi-Mouaffak on Helsingin Biopankin (HUS) patologi ja väitöskirjattaja professori **Olli Carpénin** tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa. Yksi Zidi-Mouaffakin projekteista liittyy digitaaliseen patologiaan ja paksusuolen syöpään.

”Paksusuolen syöpä on toiseksi tavapävin ja kolmanneksi yleisin diagnosoitu

syöpä maailmassa. Se on myös toiseksi yleisin syöpätyyppi Suomessa. Syöpäpotilaita hoidetaan pääsääntöisesti kirurgisilla ja onkologisilla toimenpiteillä riippuen taudin asteesta,” sanoo Zidi-Mouaffak.

Onkologiset toimenpiteet voivat sisältää kemoterapiaa ja sädehoitoa.

”Projektissamme keskitymme erityisesti niihin potilaisiin, joilla on II asteen paksusuolensyöpä ja joilla tehostetun kemoterapian riski-hyöty-suhde on usein marginaalinen. Tätä voidaan parantaa luokittelemalla potilaat korkeammin ja alhaisemman riskin ryhmiin.”

BIGPICTURE on eurooppalainen yhteensiiittymä, jonka tarkoituksena on luoda tietoturvallinen ja eurooppalaista tietosuojaa noudattava tallennuspaikka ja alusta. Alustalle voi tallentaa kokonaisia mikroskooppileikekuvia sekä koneoppimisen algoritmeja, joiden ansiosta kuvien analysoiminen tekoälyn avulla onnistuu. Suomen ELIXIR keskus CSC rakentaa yhdessä Linköpingin ja Uppsalan yliopistojen kanssa patologisen datan tietokannan sisältäen turvallisen luvittamismekanismien patologisten kuvien ja niitä kuvailevien tietojen vastaanottamiseksi ja tallentamiseksi. Datan kuvailulla on keskeinen osa myös sen luvituksen. BIGPICTURE nojaa ELIXIR AAL:n teknologioihin kuvantamisdatan luvittamisessa. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat lupautuneet tuottamaan ja jakamaan kuvadataa.

Työkalu syövän hoitotuloksen ennustamiseen edellyttää dataa ja kuvia

II asteen paksusuolen syöpää pidetään sairauden varhaisena vaiheena, jolloin kasvaimen tunkeutuminen pysyy ”paikallisena” ilman, että etäpesäkkeet olisivat levinneet muualle kehoon. Kasvain voi myös ulottua rasvakudokseen tai viereiseen elimeen, mutta se ei ole levinnyt imusolmukkeisiin. Noin 75 prosentilla II asteen potilaista syöpä ei uusiudu, kun leikkauksesta on kulunut viisi vuotta.

”Valitettavasti 25 prosentilla potilaista syöpä uusiutuu, mutta nämä potilaat voisivat hyötyä operaation jälkeisestä kemoterapiasta. Kysymys onkin: kuinka arvioida, keillä potilaista on korkea riski saada syöpä uudestaan? Projektimme perimmäinen tavoite on tarjota paksusuolen syövän ennustava työkalu. Luotettavien tulosten saamiseksi tarvitaan merkittävä määrä dataa ja kuvia. BIGPICTURE auttaa tarjoamalla tutkijoiden käyttöön suuret määrät dataa ja tekoälyyn liittyviä työkaluja. Tämä edistää luonnollisesti nopeammin tämän alan tutkimusta.”

Zidi-Mouaffak valitsee, annotoi ja analysoi skannattuja mikroskooppikuvia, jotka on saatu syöpäpotilaiden kirurgisista kudostenäytteistä. Kudostenäytteet on värjätty hematoksyliini-eosiini -tekniikalla, jolloin kudosten osat värjäytyvät pH:n mukaisesti.

Kaksi suomalaista biopankkia, Auria ja Helsingin Biopankki, toimittavat dataa-aineistoja, jotka sisältävät kokoleikeku-

via varustettuna kuratoidulla metadatatalla. Tällaisia tietoaaineistoja käytetään koneoppimisen malleiksi konvoluutio-neuroverkkojen avulla.

Auria Biopankista ja Helsingin Biopankista toimitetut kokoleikekuvat ovat dataa, jolla luodaan koneoppimisen malleja. Tekoälymallit analysoivat kuvia, jotka on aiemmin valittu ja annotoitu.

”Patologina uskon, että koneoppimisella on potentiaalia patologien työn parantamisessa. Koneoppimisen algoritmeja voidaan

käyttää diagnostiikan työkaluina rutiinissä, joissa ne olisivat ilmeisen nopeampia ja tarkempia kuin ihmissilmä.”

Zidi-Mouaffak antaa muutamia esimerkkejä tekoälyn mahdollistamasta diagnostiikasta: solunjakautumisen tunnistaminen ja laskeminen (mitoosi), tiettyjen immuunisolujen laskeminen tietyillä alueilla tai solujen leviämisindeksien tarkka arvioiminen.

”Kuvadataan perustuvia tekoälytyökaluja, joita voidaan käyttää päätöksenteossa

Kaksi algoritmin tuottamaa lämpökarttaa (kuumat alueet punaisella ja kylmät sinisellä). Punaiset alueet sisältävät algoritmin tunnistamia piirteitä, jotka indikoivat korkeaa todennäköisyyttä (riskiä) syövän uusiutumisesta, siniset alueet puolestaan matalaa riskiä. Mitä suuremmat punaiset alueet, sitä korkeampi riski potilaalla on syövän uusiutumiseen.

ennustettaessa sairauden lopputulemaa, on kuitenkin erittäin haasteellisia kehittää. Ne edelleenkin vaativat pitkiä testausjaksoja ja validointia ennen kuin niitä voidaan varsinaisesti käyttää kliinisessä työssä.”

Valtava määrä kuvia mahdollistaa tehokkaan tekoälyn kehittämisen

BIGPICTURE-projektissa luodaan ensimmäiseksi tallentamiseen tarkoitettu infrastruktuuri, joka mahdollistaa miljoonien erittäin isojen kuvatiedostojen käsittelyn, tallentamisen ja jakamisen. Patologiset kuvat voivat olla jopa gigatavujen suuruisia. Leikekuvat on varustettu metadatalle. Tämän materiaalin avulla voidaan kehittää tekoälytyökaluja, kuten algoritmeja. Syväoppimisen algoritmit opetetaan luokittelemaan morfologisesti samankaltaiset kohortit eli ne analysoivat näytteiden muotoja ja rakenteita. Tekoäly pystyy löytämään syöpään viittaavia piirteitä eli biomarkkereita ja ne voidaan todentaa.

“Viimeaikaisten tutkimusten perusteella uskomme, että tekoälyn soveltaminen etukäteen valittuihin digitaalisiin leikekuviin, jotka on saatu hyvin kuratoiduista kohorteista, voisi tarjota mielenkiintoisen vaihtoehdon käytössäoleville molekulaarisille ja morfologisille ennustaville markkereille.”

Tutkimusryhmän, jossa Zidi-Mouaffak on mukana, tavoitteena on kehittää

Esimerkki annotoidusta hematoksyliini-eosiini-tekniikalla värjätystä digitaalisesta leikekuvasta.

ja todentaa uusi erilainen ja ennustava markkeri, joka voisi helpottaa II asteen paksunsuolen syöpää sairastavien potilaiden luokittelua.

Zidi-Mouaffakin mukaan syväoppimisen algoritmit voivat antaa yllättävän ja riittävän tarkkoja ennusteita tietyille syöpätyypeille, mutta monissa tapauksissa ei tiedetä, mihin algoritmi perustaa päätöksensä.

“Se on jonkinlainen musta laatikko. Tälle on selvästi lisätutkimuksen tarve ja säilytyspaikat, kuten BIGPICTURE-projektissa kehitetään, tulevat äärimmäisen relevanteiksi. Tämän tapainen tutkimus tarvitsee valtavia korkealaatuisia digitaalisia leikekuvia ja metadataa sisältäviä tietokantoja, mikä onkin BIGPICTURE-hankkeen tarkoitus.”

Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

BIGPICTURE
<https://bigpicture.eu>

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala
<https://www.hus.fi/en>

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.
<http://www.csc.fi>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR
rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
<http://www.elixir-finland.org>
<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR
Puh. +358 9 457 2821 e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA
EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org